

TOSHKENT DAVLAT STOMATOLOGIYA INSTITUTI

**Akademik
Komiljon Zufarovning
100 yilligiga
bag'ishlangan**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN

TEZISLAR TO'PLAMI

1 MAY
2025

TOSHKENT DAVLAT
STOMATOLOGIYA
INSTITUTI

1 МАЯ
2025

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Посвященной 100-летию
Академика Комилжона Зуфарова

ПОДГОТОВКА СТОМАТОЛОГОВ К ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ	
<i>Очилова М.У. Охуннов Б.М., Шарипбаев Ш.Г.</i> СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ПАТОЛОГИИ ВНЧС В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ	473
<i>Очилова М.У. Ходжаева И.Э., Абдуманнобов А.А.</i> ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ КОМПЛАЕНТНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ НА ЭТАПАХ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ	474
<i>Очилова М.У., Абдулахатов Ж.К., Кенжабоева Ш.К.</i> СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК ОДНОГО ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ	475
<i>Очилова М.У., Давлатов С.Ш.</i> ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЙРО-МЫШЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ	477
<i>Очилова М.У., Исабекова С.А.</i> СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ – ОРТОПЕДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ	478
<i>Очилова М.У.; Меликузиев Т.Ш., Саминова М.З.</i> ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА (ВЕГЕТАРИАНЦЫ, ВЕГАНЫ)	478
<i>Очилова М.У.; Толипова М.А., Аллаярова Ф.Д.</i> СПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ КОНЦЕНТРИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ	479
<i>Нигматов Р.Н., Арипова Г.Э., Эргашбаев Н.Ё.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ У ДЕТЕЙ	480
<i>Р.Н. Нигматов, И.М. Нигматова, Джалилова Севара, Равшанхужаев Аброрхужа</i> ПРЯМАЯ ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ	482
<i>Нигматов Р.Н., Фаёзова С.Ф., Обиджонова М.Ж.</i> ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПРОГНАТИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ	484
<i>Раджапов Т.А., Мун Т.О</i> «ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЭРОЗИЯМИ ЗУБОВ НА ФОНЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ (ГЭРБ)»	486
<i>Рахимова О. А., Хамдамова И.У., Холов Д.И.</i> ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ	487
<i>Рахмонов У.Д, Элмуродова И.Б., Муртазаев С.С.,</i>	489

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЙРО-МЫШЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Преподаватели: Очиллова М.У.

студент: Давлатов С.Ш.

e-mail: ochilova.m@gmail.com

Кафедра преподавательской ортопедической стоматологии

Актуальность: удаление третьего моляра нижней челюсти, называется сложной хирургической операцией вследствие необходимости прибегать к рассечению альвеолярной кости, десны, а также существует высокий риск поражения нижнечелюстного нерва, поэтому при проведении данной операции необходимо следовать четкого алгоритма ее выполнения, благодаря которому осложнения будут сведены к минимуму.

Цель: вследствие частого возникновения показаний к удалению третьих моляров нижней челюсти, которые при несвоевременном лечении могут привести к серьезным осложнениям.

Материалы и методы: подробное ознакомление с методикой проведения операции по удалению, получение теоретических знаний по данной теме и разделение их с участниками и посетителями конференции. А также разбор процессов, происходящих с лункой после удаления и профилактика возможных осложнений возникающих при этом.

Результаты: Некачественного и долгого проведения операции. Этапы проведения операции:

- 1.Проведение местной анестезии;
- 2.Разрез и отслаивание слизисто - надкостничного лоскута;
- 3.Кортикотомия, гемисекция зуба или зачатка;
- 4.Удаление частей зуба с помощью элеваторов, щипцов;
- 5.Медицинская обработка и кюретаж лунки;
- 6.Наложение швов.

в результате проведенной операции, больному полностью был удален зуб с наличием ретенции и дистопии, которые в будущем привели бы к дефекту зубного ряда. Уже через неделю на месте удаления зуба была замечена эпителизация тканей десны, отсутствие воспаления, что и является благоприятным исходом проведенной операции, а главное пациент не испытывал дискомфорта и был счастлив.

Выводы: в данном исследовании были получены ценные знания не только о методике проведения операции, но и о том как правильно подготовить пациента к сложному хирургическому удалению.